

О'ZBEKISTONDA TIBBIYOT SOHASINI RAQAMLASHTIRISH

Turdimuratov Baxtiyor Qurbonovich¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali "Ijtimoiy-gumanitar fanlar"
kafedrasida katta o'qituvchisi
baxtiyor.turdimurodov66@mail.ru

Shermamatov Xojiakbar Elmurod o'g'li²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
khojiakbar0122@gmail.com

Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
javodbek01@mail.ru

Tojiddinov Davronbek Ulug'bek o'g'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
tojiddinovdavronbek041@gmail.com

Sharifjonov Shahbozjon Shavkatjon o'g'li⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
shahboz2003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179635>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tibbiyot tarixi, uning o'tmishi va kelajagi xususida fikrlar yuritilgan. Tibbiyotning bugungi kunda o'z oldiga qo'ygan maqsadlar keng muhokamalar qilinadi.

Kalit so'zlar: nazriy faoliyat, amaliy faoliyat, integratsiya, ideallashtirish, klimatoterapiya

Annotation. This article discusses the history of medicine, its past and future. Medicine has set before itself today goals are widely discussed.

Key words: theoretical activity, practical activity, integration, idealization, climate therapy

Аннотация. В данной статье рассматривается история медицины, ее прошлое и будущее. Медицина сегодня поставила перед собой цели широко обсуждаются.

Ключевые слова: теоретическая деятельность, практическая деятельность, интеграция, идеализация, климатотерапия.

Tibbiyot - kishilar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmuyi. Tibbiyot insoniyatning nazariy va amaliy faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Har bir kishi o'z sog'lig'ini saqlash va uni mustahkamlash, shuningdek, betob bo'lib qolganida tezda tuzalishni istaydi. Kasallikni aniqlash, uning oldini olish va davolashda zamonaviy usullarni qo'llash inson hayotini saqlab qolish, shuningdek, ilgari davolab bo'lmaydigan kasalliklarni davolash imkonini berdi.

Lekin tibbiyot o'z oldiga qo'ygan hamma maqsadlariga erishdi, deb bo'lmaydi. Hali ham kishilar orasida uzoq umr ko'rmay, og'ir xastaliklar va uning yomon oqibatlaridan bevaqt nobud bo'lish, barvaqt qarish hollari uchrab turibdi. Ma'lumki, kishining sog'lig'i ko'p jihatdan uning o'ziga bog'liq, chunki kasallikka ko'pincha kishi hayot tarzining noto'g'ri yo'lga qo'yilganligi, o'z salomatligini himoya qila bilmaslik, salomatlikka zararli omillarga bilar-bilmay ruju etish va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, noto'g'ri ovqatlanish kabi omillar sabab bo'ladi.

Tibbiyotning qanday ahvolda bo'lishi va rivojlanish darajasi, mazmuni va usullari, avvalo, ijtimoiy tuzum va moddiy sharoitlar bilan belgilanadi. Tibbiyot fanlari umumiy biologiya, genetika, anatomiya, fiziologiya kabi tabiiy fanlar va shuningdek, fizika, kimyo fanlari bilan chambarchas bog'langan. Tibbiyot o'zining ko'p asrlik tarixida juda murakkab yo'lni bosib o'tdi. Bu asosan, kasallikni aniqlash, oldini olish, davolash, uning kelib chiqish sabablari va rivojlanish mexanizmlarini o'rganish, shuningdek, har bir shaxs yoki butun jamoa sog'lig'ini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish va ularni takomillash-tirishga oid talaygina bilim va tajribalardan iboratdir. A.Qodirov. Tibbiyot tarixi. "O'zbekiston milliy ensklopediyasi". Toshkent. 2005. 67.

Zamonaviy tibbiyotning kelib chiqishi uzoq tarixiy davrlarni va turli qarashlarni o'z ichiga olib, turli kasalliklar, ularni davolash va oldini olish haqidagi bilimlar asosi qadimdan xalq ommasining tajriba va kuzatishlariga bog'liq bo'ladi. Tabobat kurtaklari odam paydo bo'lgan davrdan boshlab vujudga kelgan. "Tibbiy faoliyat - dastlabki odam bilan tengdosh", deb yozgan edi I.P. Pavlov.

O'rta asrlarda tabobat ilmi Sharqda, jumladan, O'rta Osiyoda rivojlana boshladi. Yunon, sanskrit va boshqa qadimiy sharq tillarida yozilgan tibbiy asarlarni ko'pchiligi, jumladan, Aristotel, Dioskorid va Galenning dorishunoslikka oid asarlari shu davrda suryoniy va arab tiliga tarjima qilindi. Abu Hanifa ad-Dinavoriy, Abu Mansur Somoniy, Muhammad ibn Yusuf Iloqiy, Muhammad ibn Bahrom Kolonisiy, Ali ibn Umar Najibuddin Samarqandiy kabi mashhur tabib va hakimlar turli kasalliklarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish va davosiga hamda dorishunoslikka oid ilmiy asarlari va amaliy ishlari bilan Sharqda tibbiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar.

Davolashni u kompleks chora-tadbirlardan: gigiyena talablariga mos hayot kechirish iqlim bilan davolash (klimatoterapiya) va dori-darmonlar bilan yordam berishdan iborat deb bildi. Sil to'g'ri- sidagi ta'limotga uning tomonidan

ko'pgina yangiliklar kiritildi. Qimiz bilan davolashni amalda joriy qildi, fizioterapiya uslublarini shifobaxsh ta'sirini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Sergey Petrovich Botkin (1832—1889) - klinik tibbiyotdagi fiziologik yo'nalishning asoschisi. S.P. Botkin kasalliklarning patoge- nezini tekshirishda, asosan, organizmning fiziologik aloqalarini o'rganish kerakligini birinchi bo'lib isbot qilib berdi. U sariq kasalligining yuqumli xastaliklar jumlasiga kirishini birinchi bo'lib aniqladi. Hozirgi vaqtda bu kasallik Botkin kasalligi deb ataladi. S.P. Botkin ko'pgina patologik jarayonlar organizmda nerv yo'llari bo'ylab reflektor tarzda o'tadi, degan qoidani oldinga surdi. U ter chiqarish markazini, taloqqa reflektor ta'sir ko'rsatish markazini tajriba yo'li bilan kashf etdi va limfa aylanishi hamda qon yaratish markazlari bor, degan taxmini bildirib, turli organlardagi oqsil spetsifik tarzda tuzilgan degan fikrni birinchi bo'lib bayon qildi. I.Lotkin. Zamonaviy tibbiyot muammolari. Sibir. 1997. 103.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Qodirov. Tibbiyot tarixi. "O'zbekiston milliy ensklopediyasi". Toshkent. 2005. 67.
2. I.Lotkin. Zamonaviy tibbiyot muammolari. Sibir. 1997. 103.